

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز ۳

مہمان مدیر
ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

مدیر
ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

شعبہ اردو
جے پرکاش یونیورسٹی
چھپرہ (بھارت)

اردو اسٹڈیز ۳

URDU STUDIES 3

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES 3

Guest Editor
Dr. Mehr Afshan Farooqi

Editor
Dr. Arshad Masood Hashmi

Department of Urdu
Jai Prakash University
Chapra (India)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اُردو اسٹڈیز

شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

یو جی سی سے منظور شدہ

سرپرست

پروفیسر (ڈاکٹر) فاروق علی

شیخ الجامعہ، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

مہمان مدیر

ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

نائب مدیر

ڈاکٹر مظہر کبریا

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

ارشد مسعود ہاشمی نے شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ (بھارت) کے لیے شائع کیا۔

اردواسٹڈیز

مجلس ادارتی مشاورت

- پروفیسر (ڈاکٹر) مرسیا ہرمینسن: ڈائریکٹر، اسلامک ورلڈ اسٹڈیز، و
پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن: سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ
اسلامیہ، نئی دہلی؛ سابق مشیر خاص، ریختہ فاؤنڈیشن۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) ایگنیٹسکا کشکیوچ فریس: صدر، شعبہ جنوب و
جنوب مشرقی ایشیا، انسٹی ٹیوٹ آف دی ڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ، استاد، انٹرنیشنل اینڈ پالیٹکل
اسٹڈیز، جیکیلونین یونیورسٹی، کراکو، پولینڈ۔
- ڈاکٹر مہر افشان فاروقی: شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) صوفیہ یوسف: ڈین، کلیہ السنہ، نیشنل یونیورسٹی آف
موڈرن لینگویجز، اسلام آباد، پاکستان۔
- زہرہ مہدی: پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ دینیات، کولمبیا یونیورسٹی، نیویارک، امریکہ؛ و
ماہر تحلیل نفسی نفسیاتی معالج، نئی دہلی۔

اردو اسٹڈیز ۳

ہمارے مقالہ نگار

اردو

سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، کولمبیا یونیورسٹی، واشنگٹن، امریکہ	پروفیسر (ڈاکٹر) ستیہ پال آنند
سابق پروفیسر و صدر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، و سابق مشیر خاص، ریجنل فاؤنڈیشن	پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن
پروفیسر، شعبہ اردو، انسٹی ٹیوٹ آف اردو لٹریچر اینڈ لٹریچر، پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج، لاہور، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) ناصر عباس نیر
ڈین، کلیہ زبان و ادب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) نجیہ عارف
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، بھارت	ڈاکٹر سرور الہدی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، آسام یونیورسٹی، بھارت	ڈاکٹر جاوید رحمانی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، پی این کالج (جے پرکاش یونیورسٹی)، پراسا، سارن، بھارت	ڈاکٹر رغبت شمیم ملک
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت	سید نصیر حسین خان خیال (مرحوم)

انگریزی

- پروفیسر (ڈاکٹر) ماریسا ہر مینسن
پروفیسر وڈائز کٹر، اسلا مک ورلڈ اسٹڈیز، پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا
یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ
- ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ
- ڈاکٹر فاطمہ رضوی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی و جدید یورپی زبانیں، لکھنؤ
یونیورسٹی، لکھنؤ، بھارت
- ڈاکٹر حارث قدیر
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی، دہلی یونیورسٹی، دہلی، بھارت
- ڈاکٹر امت جُلکا
پوسٹ ڈاکٹورل فیلو، ایشیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نیشنل یونیورسٹی آف
سنگاپور، سنگاپور
- ڈاکٹر روزی لیوین جونس
معارف مورخ و ادیب، لندن، انگلینڈ
- وین کرشنا
ڈاکٹورل سٹوڈنٹ، شعبہ تاریخ، کیلیفورنیا یونیورسٹی، لوس اینجلس،
کیلیفورنیا، امریکہ
- صدیقہ فاطمہ
ایم اے (۲۰۲۱)، دی انگلش اینڈ فورن لینگویج یونیورسٹی، حیدرآباد،
بھارت
- خان بہادر سید ضمیر الدین
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت
- احمد (مرحوم)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز (۳) ۲۰۲۱

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES (3) 2021

Approved by UGC-CARE

مہمان مدیر: ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت، یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ۔

www.rekhta.org/authors/mehr-afshan-farooqi/ebooks

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ۔ ۸۴۱۳۰۱ (بھارت)

E-mail: hashmiam68@gmail.com

www.rekhta.org/authors/arshad-masood-hashmi/ebooks

www.arshadhashmi.academia.edu

www.jpurdu.wordpress.com

سال اشاعت : ۲۰۲۱

صفحات : ۱۲۱ (اردو)

۱۴۷ (انگریزی)

قیمت : ۴۰۰ روپے (Rs. 400/-)

طباعت : پرنٹ اینڈ کارڈ، مظفر پور

اردو اسٹڈیز میں شامل تحریریں تحقیقی تنقیدی نوعیت کی ہیں۔ ادارہ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے قومی مفاد سے کسی بھی تحریک کوئی تضاد نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ایسا کوئی معاملہ نظر آتا ہے تو یہ قلم کاروں کی جوابدہی ہوگی۔

The articles included in Urdu Studies are of research/critical nature. It is not necessary for the Editorial Board to agree with them. Utmost care has been taken to ensure that they do not conflict with our national interest. Despite this precaution, if such an aspect is observed, the authors will be solely responsible for it.

فہرست

9	مہر افشاں فاروقی	اداریہ
اردو مقالات		
13	ستتیبہ پال آنند	مشفق خواجہ مرحوم کے ساتھ ایک دن
22	انیس الرحمن	ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر
35	سرور الہدی	غالب: کلیم الدین احمد اور شمس الرحمن فاروقی
55	ناصر عباس نیر	کی نظر میں
76	جاوید رحمانی	استعارہ، حقیقت سازی اور معنی کی گردش
84	نجیبہ عارف	عرفان صدیقی کی استعارہ سازی
		خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے لکھنوی شاگرد: نجیبہ عارف
		ایک غیر مطبوعہ قلمی نسخے کا منتخب متن مع حواشی و تعلیقات
ترجمہ		
104	مترجم: رغبت شمیم ملک	مارکس، اینگلس اور تنقید (ٹیری اینگلٹن)
دستاویز		
117	سید نصیر حسین خان خیال	مکتوب بنام سید حیدر حسین

انگریزی مقالات

Editorial	Mehr Afshan Farooqi	7
Khwaja Hasan Nizami's 'Krishna-Biti'	Marcia Hermansen	11
A Ghazal and its Parts: A Closer Look at Ghalib's Naqsh Faryadi	Mehr Afshan Farooqi	26
Women and Urdu Periodical Literature/Urdu Journalism (1900-1950)	Fatima Rizvi	43
Dr. Fakhir Hussain: Some Reflections	Rosie Llewellyn-Jones	64
Mapping Linguistic Diffusion in 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani	Vipin Krishna	71
Encounters with Difference in Krishan Channder's play <i>Darwaze Khol Do</i>	Siddiqua Fatima	94
Translations	Haris Qadeer	106
That one ('Who' by Balraj Menra) But law is an honourable profession ('Wakalat' by Azeem Beg Chughtai)	Amit Julka	114
Gholam 'Ali Rasikh	Saiyid Zamiruddin Ahmad(Late)	133

اداریہ

عصر حاضر کی علمی پیش رفتوں سے وابستہ عالمی اشتراک باہمی میں وسعت کی گونا گوں کیفیات نے اسے اپنی تمام تر جدید کاریوں کی وجہ سے ایسے امکانات فراہم کر دیے ہیں جن کا آج سے ایک دہائی قبل تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ڈیجیٹل رسائی کے سبب تحصیل علم ہی نہیں، اس کے درک و اخذ میں بھی انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مطبوعات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ کتابوں، جرائد، رسائل وغیرہ کی اشاعتیں آج متنوع صورتوں میں ہو رہی ہیں۔ اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے یہ کتب و جرائد برقی اشاعتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان سے قاری کا جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ ڈیجیٹل اشاعتوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

عالمی طور پر اردو زبان و ادب اور تہذیب کے مطالعات نے پچھلے پچاس سالوں میں ایک علمی شعبے کے طور پر اپنی منفرد شناخت قائم کر لی ہے۔ حالانکہ برصغیر کی دانش گاہوں میں اردو کے شعبے سکڑتے جا رہے ہیں، بین الاقوامی صورت حال یہ ہے کہ ایک مخصوص ثقافت کی زبان ہونے کی حیثیت سے اس میں دلچسپیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے درمیان معاصرہ کا لرز کی ایسی نسل موجود ہے جس کی تحقیق و تنقید میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ خود اس کی زبان انگریزی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اردو کے ادبی کارناموں کے انگریزی ترجموں کو بین الاقوامی ناشرین سے بھی بہت فروغ ملا ہے۔

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

ہم ذولسانی، بلکہ کثیر لسانی عہد میں جی رہے ہیں۔ اردو مطالعات سے تعلق رکھنے والی معیاری اسکا لرشپ کو یکجا کرنے کے لحاظ سے موجودہ جریدے کا ذولسانی فارمیٹ اسے محققین اور قارئین کی ایک وسیع دنیا تک پہنچانے میں معاون ہوا ہے۔ پیش نظر شمارے میں مواد و مشتملات کے اعتبار سے اردو اور انگریزی میں متوازن حصے موجود ہیں۔

اردو میں شامل کیے گئے مقالات و مضامین کی ابتداء، اردو کے بزرگ ترین اسکا لرز میں سے ایک، ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی تحریر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر آنند نے ڈاکٹر مشفق خواجہ کے ساتھ ایک ملاقات کی یاد تازہ کی ہے۔ ان کے مضمون میں روزنامہ اور سفر نامہ کی روایتیں اپنائی گئی ہیں۔ دونوں ہی اصناف اردو میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غالب کی لسانی اور فکری پیچیدگیوں سے لے کر عرفان صدیقی تک کی شاعری میں استعارے کی تنقیدی اہمیت پر فکر انگیز مضامین کی ایک کہکشاں موجود ہے۔ ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا مضمون غالب کے سلسلے میں دو عظیم دانشوروں کی آرا کے تقابلی نظریہ پر مبنی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے غالب کے تخلیقی مزاج کا مطالعہ ان کے ہم عصر مرزا فریح سودا کی روشنی میں کیا تھا۔ کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ شاعر کی عظمت اس کے جذبات اور خیالات کو یکجا کرنے کی اس کی صلاحیت میں پنہاں ہوتی ہے۔ وہ غالب کی شاعری میں روانی کی کمی کے شاک کی تھے۔ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ غالب کے یہاں میر کی سی جذبات کی گہرائی نہیں ہے۔ وہیں، غالب سے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ صرف مثنوی تجزیہ تک محدود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا استدلال ہے کہ فاروقی غالب سے متعلق چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی نظر رکھا کرتے تھے، مثلاً غالب کے استاد عبدالصمد سے وابستہ تنازعے۔ فاروقی نے غالب کے تجسس اور بے چینی کو عصر غالب کی ہنگامی صورت حال اور ضرورتوں کے پس منظر میں بھی دیکھا ہے۔ سرور الہدیٰ نے واضح کیا ہے فاروقی کا تنقیدی طریقہ کار کیونکر صرف مثنوی تجزیے تک ہی محدود نہیں تھا۔

ڈاکٹر نجیہ عارف کا علمی مضمون ہمیں ایک ایسے غیر مطبوعہ مخطوطہ سے متعارف کرواتا ہے جسے انھوں نے اوکسفرڈ کی بوڈلین لائبریری سے دریافت کیا تھا۔ یہ مخطوطہ انیسویں صدی کے اواخر کے معروف شاعر عبدالغفور نساخ کا مرتب کردہ تذکرہ ہے۔ نساخ کا یہ تذکرہ لکھنؤ کے خواجہ حیدر علی آتش کے کئی شاگردوں کے کوائف بیان کرتا ہے۔

ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنے فکر انگیز، علمی مقالے میں معنی کی تخلیق میں استعارے کے کردار پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے معاصر شاعروں کے یہاں استعارے کے استعمال کا کلاسیکی

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

شاعروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ استعارہ بالآخر زبان میں سما جاتا ہے۔ جدیدیت پسند استعارے کا استعمال اپنے باطن میں دیکھنے اور اپنی انفرادی ذات کی جدوجہد کو پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں جبکہ کلاسیکی ماہرین کے یہاں استعارے کو مابعد الطبیعیاتی تجرید کے لیے استعمال کیے جانے کی روایتیں ملتی ہیں۔

پروفیسر انیس الرٹمن کا مضمون 'ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر' اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ان پیچیدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہندوستانی ادب کی مجموعی شناخت قائم کرنے میں سدراہ ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی ادب کو پڑھنے اور اس کی اثر پذیری کی نئی صورتوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔

جریدے میں انگریزی مضامین کا ایک حقیقی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی 'کرشنا ہتی' کے مطالعہ پر مبنی پروفیسر ماریسا ہرمنسن کا مقالہ اس حصے کی اہم ترین تحریر ہے۔ چشتیہ سلسلہ کے صوتی خواجہ حسن نظامی اردو نثر کے سرخیل تھے۔ سوانح عمری، خود نوشت، اور روزنامچہ نویسی ایسی بعض اصناف ہیں جن میں ان کا اختراعی نثری انداز اپنے جلوے بکھیرتا نظر آتا ہے۔ پروفیسر ہرمنسن کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق خواجہ نظامی کی کرشنا ہتی دراصل برصغیر کے مشترکہ ہندو مسلم ثقافت کی ہم زمستی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس مقالے کا سب سے اہم وہ پہلو ہے جس میں رادھا اور کرشن کی محبت کے مابعد الطبیعیاتی رموز کی روشنی میں بانسری کو صوفیانہ تشبیہ سے ہم بست کرتے ہوئے قرأت کی نئی صورت وضع کی گئی ہے۔

ڈاکٹر فاطمہ رضوی صنفی مطالعات کے مختلف ابعاد پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ان موضوعات پہ تندی سے باقاعدہ طور پر کام بھی کر رہی ہیں۔ اردو جرائد اور اردو صحافت میں خواتین کی خدمات کے سلسلے میں ان کی تحریر اعلیٰ تحقیقی معیار کی حامل ہے۔ ڈاکٹر روزی لیوین جونس نے ڈاکٹر فاخر حسین کی شخصیت اور اردو میں ان کے مطلوبہ تراجم کی اہمیت واضح کی ہے۔ لکھنؤ سے متعلق کچھ پروکلیٹس میں دونوں رفیق کار بھی رہ چکے تھے اس لیے ڈاکٹر فاخر حسین کے سلسلے میں ڈاکٹر روزی کی پیش کردہ یادداشتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پیشے سے نفسیاتی معالج ہونے کے باوجود حسین نے عالمی تنقیدی مباحث سے جڑے چند بہترین مضامین کا براہ راست انگریزی، اطالوی، المانی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی کتاب 'گدشہ لکھنؤ' کا ان کا ترجمہ آج بھی ایک حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وچن کرشنا کے مضمون، ۱۹۳۰ء کی دہائی میں لسانی انتشار کی نقشہ سازی: سلیمان ندوی اور ہندوستانی، میں اردو-ہندی-ہندوستانی کے پیچیدہ

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

تصویراتی تناظر میں نئی زمینوں کی تلاش کی سعی کی گئی ہے۔ کرشن چندر کے کلاسیکی ڈرامہ 'دروازے کھول دو' کا تجزیہ کرتے ہوئے صدیقہ فاطمہ نے اپنے مضمون میں کرشن چندر کی شاندار تخلیقی ذہانت کی نئی پرتیں اجاگر کی ہیں۔ زبان کے استحکام اور اس کی ترقی کے ساتھ ہی اسے پرکشش اور جاندار بنائے رکھنے کے لیے ترجمہ کاری کا عمل بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حارث قدیر نے بلراج مین را کے مشہور مختصر افسانے کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امیت جلاکا کے ذریعہ عظیم بیگ چغتائی کے افسانہ 'وکالت' کو انگریزی کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ خاکسار نے دیوان غالب کے پہلے شعر سے وابستہ شرحیات و مباحث کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس شمارے کے اپنے تمام معاونین کا شکریہ مجھ پہ واجب ہے جنہوں نے مقالوں کی طلبی کے لیے اعلان کا مثبت جواب دیتے ہوئے اسے اپنی تحریروں سے مزین کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں پروفیسر ارشد مسعود ہاشمی کی بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ادارت کے لیے مدعو کیا۔ یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سود مند تجربہ رہا۔ ادارتی عمل میں تعاون کے لیے میں پروفیسر ہاشمی کے صبر و تحمل، توانائی اور تندہی کی معترف ہوں۔

ہمیں امید ہے کہ یہ شمارہ آپ کو پسند آئے گا۔ میری نیک خواہشات اس جریدے کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کی اشاعت جاری رہے گی۔ ہمیں آپ کے رد عمل کا انتظار ہے گا۔

مہر افشاں فاروقی

شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا

ورجینیا، امریکہ

Iste'ara, Haqeeqat-sazi aur M'ani ki Gardish

Nasir Abbas Nayyar

استعارہ، حقیقت سازی اور معنی کی گردش

ناصر عباس نیر

علم بیان میں استعارے کو خاصے میکا کی انداز میں واضح کیا گیا ہے، جس سے اس کے معنی سازی کے امکانات واضح نہیں ہو سکے۔ علم بیان کی کتابوں میں سب سے پہلے لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں فرق کیا گیا ہے۔ جن معانی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، وہ اس کے حقیقی معانی ہیں، اور جن کے لیے وضع نہیں کیا گیا، وہ اس کے مجازی معانی ہیں۔ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان علاقہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ علاقہ تشبیہ کا ہو تو یہ استعارہ ہے۔ تشبیہ کی بنیاد دو چیزوں میں کوئی مشترک صفت ہوتی ہے۔ علم بیان ہی کی کتابوں میں استعارے کی چند قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ وفاقیہ، عنادیہ، مطلقہ، مجرہ، مرشحہ، تصریحہ، استعارہ بالکنایہ، تخیلیہ۔ حقیقت میں یہ استعارے کی قسمیں نہیں، استعارے کو برتنے کے طریقے ہیں۔ مثلاً اگر مستعار لہ اور مستعار منہ ایک ہی جگہ جمع ہوں تو یہ وفاقیہ (طریقہ) ہے۔ جہاں ان کا اجتماع ممکن نہ ہو وہ عنادیہ ہے۔ جب مستعار لہ اور مستعار منہ کے مناسبات کا کہیں ذکر نہ ہو تو مطلقہ ہے۔ اگر صرف مستعار لہ کے مناسبات مذکور ہوں تو یہ مجرہ ہے اور اگر مستعار منہ کے مناسبات بیان ہوں تو مرشحہ ہے۔ اگر مستعار منہ مذکور مگر مستعار لہ محذوف ہو تو یہ تصریحہ ہے اور اگر محض مستعار لہ مذکور ہو تو بالکنایہ ہے۔ آپ نے دیکھا، استعارے کے ان طریقوں کو بھی میکا کی انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ اپنے زمانے میں استعارے کی وضاحت کا یہ طریقہ یقیناً کارگر ہوگا، جب شاعری کے فن (craft) پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور شاعر اپنی ہنروری کے سبب داد کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ کئی طریقوں سے استعارہ پیدا کرنا، بلاشبہ معمولی ہنر نہیں تھا۔ اب، جب کہ ہم شاعری کے فن کے ساتھ ساتھ، اس کے معنی، معنی سازی کے طریقوں اور ان

معانی کے نفسی، سماجی، سیاسی، ثقافتی تلازمات کو اہمیت دیتے ہیں تو ہمیں استعارے کے پرانے مباحث نا کافی محسوس ہوتے ہیں۔ بایں ہمہ، ان مباحث میں ایک بات قطعی واضح ہے کہ استعارے کا تعلق معنی سے ہے۔ ہم اپنی گفتگو بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ استعارہ دو طرح کی گردش سے عبارت ہے۔ مماثلت اور فرق کے درمیان گردش اور معنی کی گردش۔ پہلی گردش کے بارے میں وثوق سے کہنا ممکن ہے۔ معنی کی گردش کے سلسلے میں نہیں۔ معنی ایک سیل ہے، اس کے بارے میں آخری اور قطعی بات نہیں کہی جاسکتی۔

اس میں کوئی ابہام نہیں کہ استعارے کی بنیاد مماثلت پر ہے۔ مماثلت، استعارے کا اصل الاصول ہے۔ یہ مماثلت مختلف اشیا کے درمیان تلاش کی جاتی ہے اور اسی سے ایک قسم کی گردش پیدا ہوتی ہے۔ وہ سب چیزیں جنہیں زبان مشخص کرتی ہے اور انہیں اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے، استعارہ سازی میں کام آسکتی ہیں۔ زبان کے نظام سے باہر، یا اس کی دسترس سے ماورا چیزیں موجود ہو سکتی ہیں مگر وہ ہمارے فہم کا حصہ اس وقت بنتی ہیں، جب وہ بیان میں آتی ہیں، راست یا بالواسطہ۔ بیان سے باہر چیزیں، استعارہ سازی میں کام نہیں آسکتیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ استعارہ اس مماثلت کو پیش کرتا ہے جس کی تصدیق ہم اپنے عمومی فہم، تجربے، تعقل یا تخیل سے کر سکتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ استعارہ ہمارے عمومی فہم و تجربے کو دہراتا نہیں ہے بلکہ وہ تکرار جو عادت اور روزمرے سے پیدا ہو جاتی ہے، استعارہ اس کی شکست کرتا ہے۔ یہ استعارے کا سب سے انوکھا اور حیرت انگیز پہلو ہے۔ استعارہ ہم پر عیاں کرتا ہے کہ اشیا دیکھنے میں خواہ کتنی ہی مختلف ہوں، معنی کے لحاظ سے کتنے ہی فاصلے پر ہوں، ان کے درمیان مماثلت تلاش کی جاسکتی ہے۔ مماثلت جتنی انوکھی اور حیرت میں ڈالنے والی ہوگی، استعارہ اتنا ہی عمدہ ہوگا۔ انوکھے پن اور حیرت کے بغیر فن کا وجود نہیں۔ اس لیے استعارہ فن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے۔

یہاں ہمیں کچھ دیر رک کر مماثلت کے ضمن میں کچھ بنیادی باتیں کر لینی چاہئیں۔ مماثلت، ذہنی ہے۔ یہ باہر ایک شے کی مانند وجود نہیں رکھتی، جسے حواس پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کریں۔ یہ استعاراتی معنوں میں ”چیز“ کہی جاسکتی ہے کہ یہ ذہن میں جگہ گھیرتی ہے اور ایسی حدیں رکھتی ہیں جو اسے دوسرے تصورات یا اشیا سے جدا کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو دو چیزوں میں مشترک ہوتی ہے لیکن اس کا احساس دونوں چیزوں کو بہ یک وقت تصور کرنے سے ہوتا ہے۔ اس سے یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مشابہت اور مماثلت ایک ہی چیز ہیں۔ مشابہت عام طور پر حسی ہوتی ہے، جب کہ مماثلت حسی ہونے کے علاوہ ذہنی و عقلی بھی ہو سکتی ہے۔ دو چیزیں دیکھنے میں، چھونے میں، سونگھنے یا کسی دوسرے حسی تجربے میں

ایک دوسری سے مشابہ ہونے کا تاثر دے سکتی ہیں۔ دوسری طرف چیزیں اپنی خصوصیات کی بنا پر مماثل ہو سکتی ہیں اور یہ خصوصیات نیم واضح یا نہاں بھی ہو سکتی ہیں، جنہیں واضح کرنے کے لیے باقاعدہ سوچ بچار کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ گویا لازم نہیں کہ سب استعارے پہلی قرأت ہی میں معرض فہم میں آجائیں۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق کی لکیر بھی اس وضاحت کی مدد سے کھینچی جاسکتی ہے۔ تشبیہ میں مشابہت ہے اور مشابہت، ذہنی سے زیادہ حسی ہے۔ مثلاً منیر سیفی کا شعر دیکھیے جس میں مشابہت کو مشاہدے میں آنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔

ہم میں کوئی مشابہت بھی ہے
آئیے مل کے آئینہ دیکھیں

چوں کہ مشابہت زیادہ تر حسی ہے اور اس بنا پر ظاہری، صوری، مادی، عمومی بھی ہے، اس لیے تشبیہ بقول پنڈت دتا تریہ کینی ”ایک معنی میں اور بلا تجرید“ ہوتی ہے۔ ”ایک معنی میں اور بلا تجرید“ ہونے کے لیے لازم ہے کہ تشبیہ کے الفاظ (مشبہ و مشبہ بہ) لغوی معنی میں استعمال ہوں۔ ”وہ ہوا کی مانند دوڑ رہا ہے“، ”اس کی آنکھیں جھیل کی مانند گہری ہیں“ جیسی معروف تشبیہات میں ہوا اور جھیل بلا تجرید یا ”غیر استعاراتی“ معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ تشبیہ تصویر بناتی ہے۔ ممتاز حسین نے ”رسالہ در مغفرت استعارہ“ میں تشبیہ کو مصورانہ ذہن کی خصوصیت کہا ہے۔ مصورانہ ذہن ایک کیفیت، خیال، تاثر کو کئی تصویروں کی مدد سے واضح کرتا ہے، یعنی ایک پھول کے مضمون کو سورنگ سے باندھتا ہے۔ جب کہ استعارے میں ایک ایسی ذہنی تصویر ہوتی ہے جو لغوی معنی سے تجاوز کر جاتی ہے۔ صاف لفظوں میں مماثلت، حسی کے علاوہ ذہنی بھی ہوتی ہے، اس لیے استعارہ نہ تو ایک معنی میں ہوتا ہے، نہ بلا تجرید۔ اس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں مماثل ہیں، وہ مشابہ بھی ہیں اور تشبیہ، استعارے میں مضموم ہے۔ مشابہت صوری ہوتی ہے، جب کہ مماثلت صوری کے علاوہ معنوی بھی ہے۔

مماثلت متفرق چیزوں میں ہوتی ہے۔

چیزوں میں فرق موجود ہے، صورت کا بھی، ماہیت کا بھی اور مقصد کا بھی۔ اس فرق کے سبب ہی ہر شے کا ایک مخصوص ہالہ ہے۔ یہ فرق اگر مستقل رہے، یا اس فرق کو مسلسل بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا رہے اور اس کے نتیجے میں ہر شے اپنا ہالہ فولادی بنا لے تو چیزیں خود اپنی جانب مسلسل سفر کرتی ہیں۔ اپنی جانب سفر جلد ہی دائرے میں بدل جاتا ہے۔ چیزوں میں اپنی مدح خود کرنے کا رویہ پروان چڑھتا

ہے؛ ان میں ”زرگسیت“ اور دوسروں کے ضمن میں بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسروں سے بیگانہ ہونے کا مطلب، دوسروں کے وجود سے انکار نہیں، بلکہ انہیں اپنا ”غیر“ سمجھنا ہے اور ان سے نہ صرف مسلسل اپنا فاصلہ بڑھانا ہے، بلکہ اس فاصلے کو اپنے اور ”غیر“ کے درمیان فرق کی بنیاد بنانا ہے۔ ایسے میں استعارہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ کوئی فرق حتمی نہیں اور کوئی ہالہ آہنی نہیں؛ سب چیزیں، اپنا اپنا ہالہ رکھنے کے باوجود ایک رشتے (معنوی اشتراک) میں بندھی ہیں؛ اشیا کے بیچ ایک سرمئی منطقہ موجود ہے۔ استعارہ اسی سرمئی منطقے میں نمودا پاتا ہے۔ ہر شے کی ایک حد یا Boundary ضرور ہے، اور یہ اس کی منفرد شناخت کے لیے لازم بھی ہے مگر یہ حد آہنی نہیں۔ جو سرحدیں قوموں، نسلوں، گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں اور جنہیں قائم رکھنے کے لیے آہنی تاریں نصب کی جاتی ہیں اور مسلسل گشت کرنی والی پولیس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ سرحدیں چیزوں میں نہیں ہیں؛ الفاظ میں بھی نہیں ہیں، ہمارے تصورات میں بھی نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو چند مخصوص استعارے ہی موجود ہوتے اور ایک لفظ ہمیشہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا، یا ایک زبان کا لفظ، کسی دوسری زبان میں استعمال نہ ہو سکتا۔ یہی نہیں، ایک تصور، دوسرے تصور کی تفہیم میں بروے کار نہ آ سکتا۔ افلاطون نے اپنا عین (Idea) کا تصور شاعری کی تفہیم میں برتا۔ یہ کہ دنیا اعیان کی نقل اور شاعری نقل کی نقل ہے۔ چوں کہ وہ عین کو اصل قرار دیتا تھا اور اس کی نظر میں انسانی سرگرمی کا منتہا عین تک رسائی تھا، اس لیے نقل کی نقل یعنی شاعری مردود ٹھہری۔ بعد میں ہیگل نے افلاطون ہی کے عین کے نظریے کو فنون کی اقسام اور ارتقا کی وضاحت میں برتا۔ قدیم مصری و شامی اور یورپ کے گوتھک فنون علامتی ہیں، کیوں کہ ان میں عین پورے کا پورا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یونان کے فن تعمیر اور بت سازی میں عین اور اس کے اظہار یا مواد و ہیئت میں ہم آہنگی ہے، اسے ہیگل نے فن کی کلاسیکی قسم کہا۔ مصوری، موسیقی، شاعری میں عینی تصور، اپنی ہیئت پر غالب آتا ہے اور یہ فنون اخلاقی مقاصد کے تابع ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہیگل نے رومانوی فنون کہا۔ ہیگل کا یہ خیال تو اہم ہے کہ تمام انسانی اعمال اور فنون کے عقب میں عینی تصور موجود ہوتا ہے، مگر یہ خیال کہ مصوری، موسیقی اور شاعری اپنی نہاد میں اخلاقی ہیں، درست نہیں۔ خیر، یہاں ہیگل کے اس تصور پر بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہم صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تصورات کے بیچ کوئی آہنی دیوار نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ نیز یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک تصور کی مدد سے کسی دوسرے تصور کی وضاحت اپنی اصل میں استعاراتی سرگرمی ہے۔ ہم معنی ہی مستعار نہیں لیتے، پورے کا پورا تصور بھی مستعار لیتے ہیں۔ ہیگل کے عینی تصور کو مارکس نے سماج کے معاشی تجزیے میں استعمال کیا۔ تنقید میں شعریات کا تصور، ساختیات کے لانگ کے تصور سے

مستعار ہے۔

یہ محض خیال آرائی نہیں، تاریخی صداقت ہے کہ جہاں کسی بھی نوع کی حدوں کو ابھنی بنانے کی کوشش ہو، وہاں مماثلت سے زیادہ (حتمی) فرق بلکہ ضد پر زور دیا جاتا ہے، تعاون سے زیادہ مخالفت کو اجاگر کیا جاتا ہے اور نتیجے میں استعارے کے بجائے آئیڈیالوجی پر اصرار کیا جاتا ہے۔ اکثر آئیڈیالوجی میں مردہ استعاروں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آئیڈیالوجی اپنا اظہار جن اصطلاحوں میں کرتی ہے، وہ ابتدا میں استعاراتی ہوتی ہیں مگر رفتہ رفتہ وہ ایک خاص اور حتمی مفہوم میں استعمال ہونے لگتی ہیں۔ ہر آئیڈیالوجی، خواہ وہ مذہبی ہو یا سیکولر، خود کو کسی دوسرے نظام کی ضد کی صورت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی اصطلاحات اپنا قطع مفہوم، دوسرے اور مقابل نظام کی اصطلاحوں کو رد کرنے کے دوران میں واضح کرتی ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی میں استعارے کی گنجائش نہیں ہوتی، نعرے کی ضرور ہوتی ہے۔ اس طور استعارہ محض شاعری کا نہیں، پورے سماج کی تخلیقی حسیت کا مسئلہ ہے۔

استعارہ، مسلسل متفرق چیزوں میں مماثلتیں دریافت کرتا ہے؛ چیزوں، تصورات، مظاہر، تجربات میں فرق و فاصلہ کم کرتا ہے اور اس طور ان کی حدوں کی مسلسل توسیع کرتا ہے۔ وہ ہم پر عیاں کرتا ہے کہ بہ ظاہر ایک دوسرے سے بعید چیزوں میں عجب، حیرت انگیز (معنوی) رشتے ہیں۔ مثلاً کسی طاق میں بچھتے چراغ، ہوا کی لرزش سے گر جانے والے خشک، زرد پتے، کسی گلی کے موڑ پر طوفان کے زور سے گر جانے والے پرانے شجر... ان سب کا ہر اس شے یا وجود سے رشتہ ہے جو آخری سانس لے رہا ہے؛ کوئی انسانی تعلق، کوئی نظام، کوئی قدر یا کوئی شخص۔ جس بات کے بیان سے ہم خود کو عاجز محسوس کریں، وہاں استعارہ ہماری مدد کو آتا ہے۔ استعارہ صرف ہمارے عجز بیان کی تلافی نہیں کرتا، وہ گریز پا سچائیوں تک رسائی میں بھی مدد دیتا ہے۔ صاف لفظوں میں استعارہ صرف ایک لسانی عمل نہیں، تخلیقی، نیم فلسفیانہ، ثقافتی اور نفسیاتی عمل بھی ہے۔

استعارہ ہمیں باور کراتا ہے کہ عام سی معمولی چیزوں کی مدد سے، بڑی اور گہری سچائیوں کو سمجھا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم کا موقف بھی یہی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ ”یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی“۔ قرآن کریم میں مچھر، مکڑی اور مکھی کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ان مثالوں پر مخالفین نے اعتراض کیا کہ کلام الہی میں اتنی معمولی چیزوں کا ذکر کس لیے؟ اس کے جواب میں مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ گویا یہ واضح کیا گیا کہ الوہی صداقتوں کو معمولی، دنیوی چیزوں کی مدد سے بیان اور واضح کیا جاسکتا ہے۔ نیز ایک طرف معمولی، دنیوی چیزوں کے ذریعے

بیان ہونے سے، صدافتوں کی الوہیت مجروح نہیں ہوتی، دوسری طرف کسی انوکھے خیال کی ترسیل کے نقطہ نظر سے کوئی شے حقیر و معمولی نہیں۔

سچائیوں کو سمجھنے کا مطلب، محض ان کا غیر مبہم شعور نہیں بلکہ ان کی گہرائی اور اسرار کو محسوس کرنا بھی ہے۔ ”گلی کے موڑ پر نالی میں پانی / زد جا رو ب کھاتا جا رہا ہے“ (مجید امجد)۔ روزمرہ کا یہ بظاہر معمولی استعارہ عام آدمی پر سماج اور تقدیر کے جبر کے سچ کو محسوس کراتا ہے۔ (اکثر بصری تمثالیں اپنی اصل میں استعارے ہیں)۔ شیکسپیر سے بہت پہلے بھرتی ہری نے دنیا کو رنگ بھوی (سٹیج) کہا تھا اور انسانوں کو نٹ یعنی اداکار کہا تھا۔ رنگ بھوی، دنیا میں ہم سب کے آنے، دنیا کے کھیل میں اپنا کردار ادا کرنے اور پھر پردے کے پیچھے سدا کے لیے غائب ہو جانے، نیز ہر شخص کی الگ الگ طبیعت اور جدا جدا کاموں کا زبردست استعارہ ہے۔ اس کی حیثیت اب آرکی ٹائپ کی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آرکی ٹائپ ابتدا میں استعارے ہوں۔ فیض صاحب نے نظم ”شام“ کا آغاز ایک انوکھے استعارے سے کیا تھا: ”اس طرح ہے کہ ہر اک پیڑ کوئی مندر ہے / کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر“۔ پیڑ کے لیے مندر کا استعارہ، استعارہ سازی کے امکان کی حدود کو چھونے کے مترادف ہے۔ یہ کہ یکسر مختلف اور بادی النظر میں بعید چیزوں میں بھی کوئی نہ کوئی رشتہ مماثلت ہو سکتا ہے۔ پیڑ اور مندر بھی... جو بظاہر ایک دوسرے سے صوری اعتبار ہی سے نہیں، فعلی لحاظ سے بھی بعید ہیں... ہے، جس سے یا تریوں نے منہ موڑ لیا ہو اور جہاں کوئی چراغ نہ جلتا ہو، جہاں کوئی امید کی کرن موجود نہ ہو۔ تاہم یہ معنی کی گردش کا بس آغاز ہے: یہ گردش آگے دور... بہت دور تک جاسکتی ہے۔ سماج کی حالتیں ہوں یا انسان کی نفسی حالتیں، انھیں سمجھنے میں اور ان کی تھاہ پانے میں استعارے سب سے زیادہ مدد دیتے ہیں۔ استعارے لفظی بازی گری نہیں ہیں، وہ ہماری تخلیقی زندگی کا اہم ترین عنصر ہیں اور تخلیقی زندگی کو حقیقی ہیئت دینے میں معاون ہیں۔ افضال احمد سید نے لفظوں کے بارے میں جو کہا ہے کہ: ”لفظ اپنی جگہ سے آگے نکل جاتے ہیں / اور زندگی کا نظام توڑ دیتے ہیں“، یہ دراصل استعارے کے بارے میں ہے! استعارے میں بھی لفظ اپنے لغوی معنی سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی آگے نکل جاتا ہے اور بسا اوقات ان حدود میں جو مبہم ہیں اور جنہیں غلطی سے علامت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ استعارے کی بحث زیادہ تر لسانی مدار میں ہوتی رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ سطور میں اس مدار سے تھوڑا سا باہر آنے کی سعی کی، جہاں استعارے کے فکری اور ثقافتی پہلوؤں کو واضح کیا۔ یہاں استعارے کے نفسیاتی سماجی اور سیاسی پہلو پر چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ استعارہ جن متفرق چیزوں میں مماثلت دریافت کرتا ہے، ان میں ہمارے تجربات بھی شامل ہیں۔ ادرا کی نفسیات کے ماہرین، خصوصاً We

Live by Metaphors کے مصنفین جارج لیکوف اور مارک جانسن کے نزدیک، ہمارے اعصابی اور سماجی تجربات ہی استعارے کی بنیاد ہیں۔ یہ تجربات فکری استعاروں (Conceptual Metaphors) کو جنم دیتے ہیں۔ استعارہ فکر سے زیادہ جذبے کی پیداوار ہے۔ یعنی استعارے، احساس کی شدت کے لمحے میں، اس احساس کے لسانی مساوی کی تلاش کے غیر شعوری ارادے کے تحت، از خود پیدا ہوتے ہیں۔ یوں بھی جذباتی حالت ہی میں چیزیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استعارہ صرف شاعری میں نہیں، عام روزمرہ زندگی میں بھی وجود رکھتا ہے۔ عام لوگ اپنی روزمرہ گفتگو میں کئی نادر استعارے لاتے ہیں۔ مثلاً گالیوں، لطیفوں، یا غصے، خوشی، مایوسی وغیرہ کی حالتوں میں کئی انوکھے استعارے وضع ہوتے ہیں۔ استعارہ سازی پر کسی کا اجارہ نہیں۔

”زندگی سفر ہے“ ایک معروف فکری استعارہ ہے، جس میں زندگی بسر کرنے کے تجربے کو سفر کے تجربے کے مماثل کہا گیا ہے۔ سفر میں آدمی مسلسل حرکت میں رہتا ہے، مخصوص سمت کی جانب چلتا ہے، اچانک حیرتوں کے ساتھ مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، آدمی پر تھکن، بے زاری طاری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ یا اس سے مماثل زندگی کی گزران میں بھی ہے۔ زندگی میں بھی مسلسل حرکت، سمت، حیرت، مشکلات وغیرہ ہیں۔ واضح رہے کہ یہ فکری استعارے دنیا کی اکثر زبانوں میں ملتے ہیں اور ان میں اکثر مشترک بھی ہیں۔ اس لیے کہ انسانوں کے ماضی کے تجربات میں بہت کچھ مشترک ہے۔ یہ استعارے، انسان کی اجتماعی دانش کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ گویا فکری استعارے، لوگ ادب کی مانند کسی ایک مصنف کی ملکیت نہیں ہوتے۔ دنیا ایک سٹیج ہے۔ عشق اندھا ہوتا ہے۔ زندگی روشنی اور موت تاریکی ہے۔ روشنی، خیر اور ظلمت شر ہے۔ سرنگ کے کنارے پر روشنی ہے۔ گھنے بادلوں میں روشنی کی ایک لکیر ہے۔ ان سب استعاروں میں ایک طرف کا تجربہ، دوسری طرف کے تجربے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور دونوں میں مماثلت دیکھی جاتی ہے تو استعاراتی تعقل یا فکر پیدا ہوتی ہے۔ صاف لفظوں میں یہاں مماثلت لسانی نہیں، انسانی تجربے کی ہے۔ زبان، ان تجربات کو منظم و محفوظ کرنے کا کام کرتی ہے۔ آگے یہی استعاراتی فکر ہمیں نئے واقعات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی ہم فکری استعاروں کی مدد سے محض خاص نوع کے تجربات کو منظم اور محفوظ ہی نہیں بناتے، انہیں نئے تجربات کی تفہیم میں بھی بروئے کار لاتے ہیں۔ یہی استعارے ہمارے اندر مسلسل وقت کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ماضی اور اجداد کی روایت سے وابستہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنی نفسی دنیا میں خود کو تنہا نہیں پاتے، بلکہ اپنے بزرگوں کے (نقوش پا... جو خود ایک استعارہ ہے) ہمراہ پاتے ہیں۔ جنہیں اکثر ثقافتی علامتیں اور ضرب

المثل کہا جاتا ہے، وہ اپنی اصل میں یہی فکری استعارے ہیں۔

تاہم انھی استعاروں کا ایک سیاسی رخ بھی ہے۔ قومی شناخت اور سیاسی بیانیوں کو تشکیل دینے میں ماضی کے بعض منتخب استعاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ اکبر اور اقبال، مسلم قومیت کی وضاحت میں حجاز سے متعلق ایشیا کو استعارہ بناتے ہیں۔ اقبال نے نظم ”حضور رسالت مآب میں“ اپنے لیے عندلیب باغ حجاز کا استعارہ منتخب کیا ہے۔ نظم ”بلاد اسلامیہ“ میں لالہ صحرا کو تہذیب حجاز کا استعارہ کہا ہے۔ اکیسویں صدی کے آغاز میں پاکستان کی سیاسی لغت میں ایک استعارہ بہت معروف ہوا، یہ کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ بقول اشتیاق احمد ”غالب امکان ہے کہ مشرف نے اس (استعارے) کا استعمال قلعے کی تشکیل کے لیے فوج کے بنیادی کردار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا ہو“۔ اس سیاسی استعارے کا نفسیاتی اثر کس قدر قوی ہے، یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسری طرف انفرادی استعاروں کی بنیاد بھی تجربات پر ہے۔ یہ تجربات عام طور پر انفرادی ہوتے ہیں۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جب تک کوئی شخص مختلف، انوکھے تجربات سے نہیں گزرتا، نیز تجربات کے سلسلے میں اشرافیائی رویے کو ترک نہیں کرتا، ہر طرح کے تجربے، خواہ وہ عام ہو یا خاص، معمولی ہو یا غیر معمولی، کے لیے چشم براہ نہیں رہتا، وہ نئے اور حیرت انگیز استعارے وضع نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنی تخلیق میں تازگی نہیں لاسکتا۔ ترکی کی مقبول فلمن نگار ایلین شفق نے ایک جگہ جلاوطنی کو استعاراتی انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلاوطنی جیب میں شیشے کی کرچی ہے۔ اچانک آپ کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں جاتا ہے تو ایک کرچی، آپ کی انگلی یا ہتھیلی میں چبھتی ہے۔ خراش، چھن اور شاید خون کے ایک قطرے کے ساتھ، ایک تیز سی لہر ہتھیلی کے راستے سے پورے بدن میں پھیل جاتی ہے۔ کوئی آنسو بھی چپکے سے گر پڑتا ہے۔ آپ رک جاتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہیں۔ ساری توجہ کا مرکز وہی کرچی اور اس سے پیدا ہونے والی تیز کاٹتی ہوئی لہر بن جاتی ہے۔ انتہائی مصروف زندگی میں جلاوطنی کا تجربہ بھی اسی نوع کا ہے۔ آپ کو اچانک وطن یاد آتا ہے، خراش، چھن اور اشک خون کے ساتھ، ایک تیز کاٹتی ہوئی لہر پورے وجود میں تیر جاتی ہے۔ دیکھیے: آسنے کی کرچی کا ہاتھ پر خراش ڈالنا ایک عام سا تجربہ ہے، جب کہ جلاوطنی بہت ہی خاص تجربہ ہے جس سے جدید دنیا کے ہر دوسرے شخص کو گزرنا پڑا ہے۔ دونوں کے منطقے یکسر مختلف ہیں۔ مگر ایک عام سا تجربہ ایک نہایت خاص قسم کے تجربے کو بیان کر رہا ہے۔ تخلیقی عمل کی اساس بھی یہی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ استعارہ انسانی تجربات کے منطقوں کے یکسر مختلف ہونے کو لازم ٹھہراتا ہے مگر وہ ان تجربات میں کوئی درجہ بندی قائم نہیں کرتا۔ یعنی کوئی بھی تجربہ استعارے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دوسرے

لفظوں میں استعارہ سازی، صرف لسانی کھیل نہیں، ہر نوع کے انسانی تجربات کو تخلیق میں کھپانے کا عمل بھی ہے۔

استعارہ، ایک لفظ کا معنی، دوسرے لفظ تک منتقل کرتا ہے اور معنی کی گردش کو ممکن بنائے رکھتا ہے۔ ہم مستعار لہ اور مستعار منہ پر توجہ کرتے ہیں، مگر ان دونوں کے بیچ کی اس خالی جگہ کو نظر انداز کرتے ہیں، جہاں ایک لفظ کا معنی، دوسرے لفظ کی طرف حرکت کرتا ہے (خالی جگہ ہی میں حرکت ممکن ہوتی ہے)۔ اس خالی جگہ کی کوئی متعین حد نہیں ہوتی۔ صفحے پر مستعار لہ اور مستعار منہ مذکور ہوتے ہیں (جیسے دنیا ایک رنگ بھومی ہے) یا صرف مستعار منہ (جیسے ”اک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے“) مذکور ہوتا ہے، مگر دونوں کے بیچ کی خالی جگہ صفحے پر نہیں، ہماری قرأت کے عمل میں موجود ہوتی ہے۔ جب ہم کسی استعارے کی تہنیم کرتے ہیں تو وہ خالی جگہ رونما ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ خالی جگہ، خاموشی کا منقطعہ ہے۔ یہ خاموشی، کلام میں ایک وقفے کی مانند بھی ہے اور خود ہمارے اندر بھی۔

جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ استعارے میں ایک لفظ کا معنی، دوسرے لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو ہم یہ بھی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ معنی سیال ہے؛ اس میں پانی کی مانند بہنے یا ہوا کی طرح چلنے کی خصوصیت ہے۔ اگر ایک لفظ کے ساتھ اس کا مخصوص معنی اس طرح وابستہ ہوتا، جس طرح آگ میں اس کی لازمی خصوصیات یعنی حرارت و نور پیوست ہیں تو استعارہ ممکن ہی نہ ہوتا۔ استعارہ باور کراتا ہے کہ معنی کو لفظ سے (عبوری طور پر ہی سہی) جدا کیا جاسکتا ہے، اور اسے (عبوری طور پر ہی سہی) کسی دوسرے لفظ کی طرف منتقل کیا جاسکتا ہے؛ یہ تعاون کی صورت ہے اور فاصلوں کو آہنی ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ معنی ایک ایسا پرندہ ہے جو کسی لفظ کی شاخ پر ہی بیٹھتا ہے، مگر ہم پرندوں کی شاخوں کو بدل سکتے ہیں۔ معنی کا پرندہ، کسی دوسرے لفظ کی شاخ کی طرف جاتے ہوئے، جس منطقے میں اڑان بھرتا ہے، وہ خاموشی کا منقطعہ ہے۔ اسے محسوس کرنا، جمالیاتی نشاط کا موجب ہے۔ اسی اصول کو انسانی تجربات کے سلسلے میں بھی دہرانے کی ضرورت ہے۔ معنی کی مانند، انسانی تجربہ بھی سیال ہے، اس کی بھی کوئی آہنی سرحد نہیں ہے۔ اس لیے کوئی تجربہ خود اپنے آپ تک محدود نہیں رہتا۔ وہ دوسرے تجربات کی طرف ملتفت ہونے اور ان سے رہ و رسم بڑھانے کی خلقی اہلیت رکھتا ہے۔ سیڑھی پر قدم بہ قدم چڑھنے... اور روحانی منزلوں کو مرحلہ وار طے کرنے کے عمل میں محض ”لسانی معنوی“، مماثلت نہیں، بلکہ تجربوں کی مماثلت بھی ہے۔ یہ دو جدا منطوقوں کے تجربے، صرف ایک دوسرے کے لیے اپنے بازو ہی و انہیں کرتے، انسانی وجود میں بیگانگی کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ آدمی کی حسی و جبلی دنیا، خود اس کی ذہنی و معنوی دنیا سے بیگانہ رہتی ہے یا دونوں ایک دوسرے

سے متصادم رہتی ہیں۔ استعارہ ان دونوں کے بیچ رسم کا آغاز کرتا ہے۔ حسی تجربہ، ذہنی و معنوی دنیا کی تفہیم اور ترسیل میں کام دیتا ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ استعارہ، آرٹ کی روح کو پیش کرتا ہے اور آرٹ انسانی وجود کی داخلی اور سماجی بیگانگی اور تصادم کا خاتمہ کرتا ہے۔ آرٹ میں حس و ذہن، ماضی و حال، عقل و دل، تخیل و عقل، یہاں تک کہ معنی و صورت۔ معنی کی حد بندیاں پگھل جاتی ہیں۔ استعارے میں خاموشی کا ایک منظرہ تو وہ ہے، جہاں ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ استعارے میں اس کے علاوہ بھی خاموشی کے منطقے ہیں۔ جب ایک لفظ کا معنی ہم مستعار لیتے ہیں تو کیا وہ لفظ خالی ہو جاتا ہے؟ نیز جس لفظ کے لیے معنی مستعار لیا جاتا ہے، اس کے (پہلے سے موجود) معنی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح خاموشی کا اپنا معنی کہاں چلا گیا ہے؟ یہاں ہمیں معنی کی دو خصوصیات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ معنی سماجی اشتراک کا نتیجہ ہے؛ دوم یہ کہ معنی ایک سیل کی مانند مسلسل رواں رہتا ہے۔ دونوں باتیں ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ یعنی جسے ہم سماجی اشتراک کہتے ہیں، وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے؛ وہ اس لمحے وجود میں آتا ہے، جب ایک سماج کے افراد ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور ایک اجتماعی منشا پر یقین کا اظہار کرتے ہیں۔ سیال ہونے کی بنا پر وہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف سفر کر سکتے ہیں، خود کو توسیع دے سکتے ہیں، نئے تناظرات سے وابستہ ہو سکتے ہیں اور نئی محسوساتی و معنوی دنیاؤں کو روشن کر سکتے ہیں۔ چوں کہ معانی ثقافتی ہیں، اس لیے سب لوگوں کی یکساں ملکیت ہیں۔ ایک شخص کوئی نیا لفظ گھڑ سکتا ہے مگر وہ زبان میں اسی وقت شامل ہوگا، جب اس کے معنی کو ایک غیر تحریری ثقافتی معاہدے کے تحت سماجی سطح پر قبول کر لیا جائے گا، یعنی اس زبان کے سب بولنے والے اس کی ملکیت تسلیم کر لیں گے۔ گویا زبان شخصی ملکیت کے سرمایہ دارانہ تصور کی نفی کرتی ہے اور اشتراکی روح کی حامل ہے۔ اگرچہ معیار بندی یا کسی اور نام سے زبان پر اجارے کی کوشش کی جاتی ہے مگر بولے جانے کے عمل میں زبان اس اجارے کو جابجا چیلنج کرتی ہے۔ زبان میں نئے نئے استعارے اور سلیبگ، زبان پر کسی ایک شخص یا گروہ کی ملکیت کی مساعی کو ناکام بناتے ہیں۔

زبان کے ”اشتراکی نظام“ میں انفرادیت کی اگر کہیں گنجائش ہے... اور یہ گنجائش معمولی نہیں... تو وہ استعارہ سازی میں ہے۔ استعارے میں مماثلت کی تلاش اور پھر معنی کا ایک ”مقام“ سے دوسرے ”مقام“ کی طرف انتقال غیر معمولی انفرادی تخلیقی فعل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر کی انفرادیت کا سب سے بڑا مظہر اس کے وضع کردہ استعارے ہوتے ہیں۔ اسی مقام پر یہ واضح کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ استعارے میں صرف معنی منتقل ہی نہیں ہوتا یا معانی کا باہمی تبادلہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا معنی بھی

پیدا ہوتا ہے۔ گویا معنی اپنی اصل میں تو ثقافتی ہے، یعنی وہ پہلے سے موجود ہے اور وہ زبان بولنے والے سب لوگوں کی بہ یک وقت ملکیت ہے، لیکن جب استعارہ وضع ہوتا ہے تو انفرادی معنی پیدا ہوتا ہے۔ تاہم یہ نیا معنی، پہلے سے موجود معانی کا خاتمہ نہیں کرتا، انھیں وقتی طور پر پس منظر میں دھکیل دیتا ہے اور انھیں وقتی طور پر غیر فعال کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعارہ، زبان کی معنوی دنیا کی توسیع کرتا ہے۔

استعارے میں معنی کی حرکت عبوری ہوتی ہے۔ استعارہ، زبان کے نظام میں ایک عبوری بندوبست سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی بات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ایک لفظ کا معنی عبوری طور پر کسی دوسرے لفظ کی طرف منتقل کیا جاتا ہے تو پہلے لفظ کے معنی کا سایہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح معنی، جس لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لفظ کے لغوی، حقیقی معنی کو عبوری طور پر پس منظر میں دھکیل دیتا ہے، اور ایک نیا روشن ہالہ سا وجود میں آجاتا ہے۔ لفظ کا پہلا معنی کسی مخصوص متن میں وقتی طور پر 'خاموش' یا غیر فعال ہو جاتا ہے (مردہ نہیں)۔ لفظوں، چیزوں، لوگوں میں تعاون کی مثالی صورت یہی ہے۔ اپنے اپنے وجود کے ہالے کو، تعاون کے لمحے میں پس منظر میں دھکیل دیا جائے اور انھیں وقتی طور پر غیر فعال کر دیا جائے۔ تاہم قرأت کے دوران میں انھیں فعال بھی کیا جاسکتا ہے اور یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ سایہ، نور کے ہالے کو پرے دھکیل سکتا ہے۔

استعارے میں زبان کی "حقیقت سازی" کی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ ساختیاتی لسانیات نے یہ واضح کیا کہ زبان، خارجی یا داخلی حقیقت کو من و عن پیش نہیں کرتی، اس پر اپنا رنگ روغن چڑھاتی ہے۔ یعنی خارج میں موجود حقیقت اور زبان میں پیش کی گئی حقیقت میں فرق موجود رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سنتے، بولتے اور پڑھتے ہوئے، زبان کے اس کردار سے آگاہ نہیں ہو پاتے اور لسانی اور معروضی حقیقت کو "ایک" ہی تصور کرنے کے التماس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری لاعلمی سے اس سچائی پر فرق نہیں پڑتا کہ زبان کے واسطے سے جو کچھ ہم تک پہنچتا ہے، وہ خالص، معروضی نہیں ہوتا؛ وہ زبان کی حقیقت تشکیل دینے کی صلاحیت سے ملوث ہوتا ہے۔ استعارے میں زبان کی یہی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عام اظہار میں شے اور شے کے لسانی تصور میں من مانا ہی سہی، ایک رشتہ ہوتا ہے؛ لفظ سے دھیان، راست اس کے مدلول کی طرف جاتا ہے اور مدلول سے شے کی جانب، مگر استعارے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دھاگا جو زبان کو باہر سے بالواسطہ ہی سہی باندھے رکھتا ہے، استعارے کے سبب ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ زبان حقیقت خلق کرنے کی اپنی صلاحیت کے بے روک ٹوک مظاہرے کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ استعارہ، زبان کو اس کی اصل ماہیت کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا

ہے، تاکہ وہ اس کا مکمل اظہار کر سکے۔

اکثر استعارے نئی تمثالیں (امیجز) وجود میں لاتے ہیں۔ استعاراتی تمثال کسی ٹھوس خارجی حقیقت کے سہارے نہیں، مماثلت کے آسرے پر کھڑی ہوتی ہے۔ شاعری میں ہمیں کئی ایسی تمثالیں مل جاتی ہیں جنہیں خارجی حقیقت کا سہارا میسر ہوتا ہے، تاہم واضح رہے کہ زبان میں خارجی حقیقت کا سہارا سب سے کمزور سہارا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ کہ ہم جیسے ہی زبان اور اس کے ذریعے وضع کی گئی تمثالوں کی گرہیں کھولنے لگتے ہیں، خارجی حقیقت اوجھل ہونے لگتی ہے۔ مثلاً باقی صدیقی کے شعر میں پیڑ کی تمثال بہ ظاہر خارجی حقیقت کے سہارے قائم ہے۔

ندی کے اس پار کھڑا ایک پیڑ اکیلا

دیکھ رہا ہے ان جانے لوگوں کا ریلا

دوسری طرف ”اس طرح ہے کہ ہر اک پیڑ کوئی مندر ہے“ میں بھی پیڑ کی تمثال ہے مگر اس کا انحصار خارجی حقیقت پر نہیں۔ دونوں میں ایک اور فرق بھی ہے۔ یہ کہ باقی صدیقی کی تمثال بصری ہے، جب کہ فیض کی بصری، تجلی ہے۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ دونوں میں مماثلت بھی ہے۔ مماثلت یہ ہے کہ باقی صدیقی کا شعر بھی استعاراتی جہت رکھتا ہے؛ ندی کے اس پار ایک پیڑ ہے اور اکیلا ہے۔ یہ صرف ایک منظر ہے، جس میں استعاراتی جہت اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ (ان جانے لوگوں کے ریلے کو) ”دیکھنے“ کی صفت کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دیکھنا پیڑ کی صفت نہیں، یا کم از کم ہم پیڑوں کا جو علم رکھتے ہیں، وہ ان کے دیکھنے کی تصدیق نہیں کرتا، دیکھنے کی صفت انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی ہے۔ دوسرے مصرعے نے شعر میں استعاراتی جہت پیدا کی ہے۔ دوسرا مصرع یہ بتا رہا ہے کہ جس ندی کے پار اکیلا پیڑ کھڑا ہے، وہاں لوگ ریلے کی شکل میں (ایک اور استعارہ) ندی پار کرتے ہیں۔ یہاں کوئی جنگل ہے نہ بستی۔ اکیلا، قد آور پیڑ ہے جو لوگوں کو نندی کے اس کنارے سے اس کنارے تک آتے جاتے دیکھتا رہتا ہے۔ یوں پیڑ کا دیکھنا، اسے استعاراتی معنی دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں معنی سیال ہوتا ہے؛ کسی ایک مقام پر نہیں رکتا اور اپنے نواح کو بھی حرکت میں رکھتا ہے۔ جب پیڑ میں دیکھنے کا معنی پیدا ہو گیا تو پھر وہ ایک ایسے ”بزرگ دانش مند“ کے معنی کا حامل بھی ہو گیا جو اپنی تنہائی میں زندگی کے ریلے کو تماشا ثانی کی مانند دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں پہنچ کر نندی خود وقت کا استعارہ بن جاتی ہے جہاں سے لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جاتے ہیں۔ پیڑ کے اکیلے، کھڑے ہونے کے منظر اور نندی کے رواں رہنے اور لوگوں کے ریلے سے بننے والے منظر میں ایک تضاد ہے: دیکھنے/ٹھہرنے اور تیزی سے چلنے رہنے کا تضاد۔

ایک طرف زندگی خود میں مگن مسلسل حرکت میں ہے اور دوسری طرف زندگی کی اس ساری ہماہمی کو کوئی اپنی تنہائی میں، خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے ایک بصری تمثال جو ابتدا میں استعاراتی جہت کی حامل محسوس ہوئی، وہ چنگاری بن کر معانی کے کتنے سلسلوں کو آگ دکھا دیتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ باقی صدیقی کے شعرا اور فیض کی نظم کی سطر میں فرق کیا ہے؟ بصری تمثال میں جانی پہچانی دنیا ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب ہم اسے کھولتے ہیں تو ”جانی پہچانی دنیا“ ایک غرہ بن جاتی ہے، جس میں ہم اوجھل حقیقتوں کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب کہ بصری، تخیلی تمثال میں دیکھنے، سمجھنے کی جانی پہچانی طرزوں کو چیلنج کرنے کا سامان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جیسے ہی اس نوع کی تمثال کے روبرو آتے ہیں، ایک ہلکی سی تشویش محسوس کرتے ہیں۔ فوری گرفت میں نہ آنے والی چیزیں تشویش پیدا کرتی ہیں۔ پیڑ اور مندر دونوں ہماری جانی پہچانی دنیا کی چیزیں ہیں مگر پیڑ کے لیے مندر کا استعارہ بنا کر ہماری عمومی طرز فکر کو آزمائش میں... اور ہمیں تشویش میں ڈال دیا گیا ہے۔ پیڑ اور مندر ہماری دنیا کی مانوس چیزیں ہی سہی، مکانی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہی سہی مگر معنی، مقصد اور ماہیت کے حوالے سے دونوں میں مماثلت فوری سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ان دو یکسر مختلف چیزوں میں مماثل ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کہاں ملے گا؟ ایک بات ہم قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ عام لغت میں نہیں ملے گا۔ اگر کسی شاعر کے کلام کی فرہنگ تیار کی گئی ہو تو اس میں مل سکتا ہے، لیکن لازم نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے۔ اس کا جواب اگر کہیں ہے تو وہ خود استعارے میں ہے۔ یعنی ”اس طرح ہے کہ ہر اک پیڑ کوئی مندر ہے“ میں ہے۔ استعارے کی اس دنیا تک رسائی کے لیے ہمیں ایک طرف فیض صاحب کی نظم کے باقی حصے کو پیش نظر رکھنا ہوگا جس میں ”پیڑ کے مندر“ کی کچھ مزید صراحت کی گئی ہے اور دوسری طرف پیڑ اور مندر کو اپنے تخیل میں لا کر کھڑا کرنا ہوگا۔ نظم بتاتی ہے کہ وہ کوئی بہت پرانا اور بے نور مندر ہے جو عرصے سے اپنی خرابی کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ گویا نظم میں جس پیڑ کو مندر کہا جا رہا ہے، وہ کوئی سرسبز پیڑ نہیں، بلکہ پتوں سے خالی، خشک شاخوں والا پیڑ ہے۔ جس طرح مندر میں اب پجاری نہیں آتے اور دیا نہیں جلاتے، اس طرح اس پیڑ پر اب پرندے آتے ہیں نہ جگنو۔ پیڑ کی تنہائی اور ویرانی، اجڑے مندر کی تنہائی اور ویرانی کے مماثل ہے۔ اس استعارے کی مدد سے ہم فطرت یعنی پیڑوں کی تنہائی اور ویرانی کو انسانوں کے بنائے ہوئے معبد کی ویرانی کے تجربے کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ معبد کو چھوڑ جانے والے دراصل اسے فطرت کے رحم و کرم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ عبادت گاہ کی ویرانی کو اختر الایمان نے اپنی نظم ”مسجد“ میں موضوع بنایا ہے۔ اس میں ایک ویران سی مسجد کو برگد کی گھنی چھاؤں کے تلے دکھایا گیا ہے (دور برگد کی گھنی چھاؤں میں

خاموش و ملول / ایک ویران سی مسجد کا شکستہ سا کلس)۔ عبادت گاہ اور درختوں میں قربت کا تعلق (یعنی مجاز مرسل) بعید زمانوں سے چلا آتا ہے۔ تاہم اختر الایمان نے برگد کے پیڑ کے سرسبز و گھنے ہونے اور مسجد کی ویرانی کا تضاد ابھارا ہے، جب کہ فیض نے پیڑ اور مندر کی ویرانی و تنہائی کی مماثلت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رفتہ رفتہ ہمیں استعارہ دور تک لے جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیڑ، اجڑے مندر کی مانند ویران ہے، بلکہ آگے خود پیڑ بھی استعارہ بنتا ہے۔ بیڑان بزرگ ہستیوں کا استعارہ بنتا ہے، جن کے پاس لوگ دانش و راہ نمائی کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ اب ان ”پیڑوں“ کی محفلیں بھی مندروں کی مانند اجڑ گئی ہیں۔ غلام جیلانی اصغر کا ایک شعر ہے:

گلی کے موڑ پر سایہ بہت سہانا تھا
گرا دیا ہے ہوا نے شجر پرانا تھا

یہ پرانا شجر بھی بزرگ ہستی، نیز روایت کا استعارہ ہے جس سے چھاؤں، تحفظ اور راہنمائی میسر تھی۔ لیکن اس شعر کا مفہوم ہمیں تک محدود نہیں۔ یعنی اس کے معنی میں بھی گردش ہے۔ اس میں گلی، موڑ، سایہ، ہوا، شجر سب استعاراتی مفاہیم کے حامل ہیں، جنہیں کھولنے سے معنی کی گردش کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک امر واقعہ کی مصورانہ عکاسی... یہ کہ ایک گلی کے موڑ پر گھٹنا درخت تھا جسے طوفانی ہوا نے گرا دیا ہے... سراسر استعاراتی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ گلی، سماجی اور نجی زندگیوں کے اجتماع کا استعارہ ہے۔ موڑ، ان زندگیوں کے ایک اہم مرحلے کا استعارہ ہے جہاں بے یقینی، اچانک پن، ایک اجنبی صورت حال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہم رکتے ہیں کہ آگے کی بے یقین صورت حال کا جائزہ لے سکیں۔ یہاں پرانا شجر روایت اور ماضی کا کیا جماعی تجربے کا مفہوم رکھتا ہے۔ اسے ہوا نے گرا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ طوفانی ہوا تھی، لہذا یہ موت کا استعارہ ہے۔ موت پرانی چیزوں کا خاتمہ کرتی ہے مگر اس سے بے نیاز ہے کہ پرانی چیزیں کیا کردار ادا کر رہی تھیں؟ علاوہ ازیں، ہوا، ہوس کا مفہوم بھی رکھتی ہے۔ پرانے شجر ہوس زر کے سبب بھی گرائے جاتے ہیں۔ زر کی منطق، انسانی اور ماحولیاتی مفاد کے نہیں، منفعت کے تابع ہے۔

نفس الرحمن فاروقی نے اردو کی کلاسیکی شعریات کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس میں مضمون، معنی اور استعارے میں گہرا رشتہ تھا۔ ان تینوں میں مرکزیت استعارے کو حاصل تھی۔ استعارے ہی سے مضامین و معانی اخذ کیے گئے تھے۔ اخذ معنی کا یہ عمل اس لیے ممکن ہوا کہ فاروقی صاحب کے بقول کلاسیکی شاعری نے استعارے کو حقیقت سمجھا۔ نیز کلاسیکی شاعری نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ”استعارے کو حقیقت بنا کر دیکھنے میں استعارے کی قوت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے“ (مکالمہ، کراچی، شمارہ نمبر، ص

۱۴)۔ یعنی ایک استعارے سے بے شمار مضامین پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ”استعاراتی مضامین“ کی ایک نئی دنیا وجود میں آجاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ استعاراتی دنیا اپنی اصل میں تخیلی ہوتی ہے، اس لیے اس پر مبالغے اور خیال آرائی کا گمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوآبادیاتی عہد میں اردو ادب کی مغربی کینن کے تحت جب اصلاح کی جانے لگی تو کلاسیکی اردو شاعری کی اس استعاراتی دنیا کو مبالغے اور جھوٹ سے عبارت قرار دیا گیا تھا۔ استعارے کو حقیقت سمجھنا، فنی و جمالیاتی عمل تھا، جس کے ثقافتی مضمرات بھی تھے، اس کا اخلاقی محاکمہ کیا گیا۔ مغربی کینن کی راہ نمائی میں اردو شاعری کی اصلاح کرنے والے حالی کو حسن عسکری نے اسی لیے استعارے سے خوفزدہ قرار دیا تھا۔ استعارے کا خوف، صرف اپنی جذباتی دنیا کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنے جذباتی تجربے کی مدد سے دنیا کو سمجھنے کا خوف بھی تھا۔ حالی نے جذباتی صداقت پر عقلی صداقت کو ترجیح دی تھی۔

کلاسیکی اردو شاعری میں متعدد استعارے تھے۔ گلستاں، بازار، مے خانہ اور ان سب کے متعلقات۔ بت، محبوب کے لیے استعارہ تھا۔ بت کو ایک ”حقیقت“ سمجھ کر اس سے وہ سب صفات وابستہ کی گئیں، جو بت میں ”واقعی“ ہیں یا عام طور پر تصور کی جاتی ہیں۔ وہ پتھر کا بنا ہے۔ ایک بلند جگہ پر موجود ہے۔ سب سے ایک الو ہی فاصلے پر موجود ہے۔ اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے آگے آہ و زاری کی جاتی ہے مگر وہ خاموش، لائق اور بے نیاز رہتا ہے، خدا کی مانند۔ محبوب کو جو چیز خدا بناتی ہے، وہ اس کی مسلسل پرستش ہے۔

تجھی پر کچھ اے بت نہیں منحصر
جسے ہم نے پوجا خدا کر دیا
(میر تقی میر)

اس ایک استعارے کو ”حقیقی“ تصور کرنے سے کتنے ہی معانی گردش میں آئے۔ محبوب میں بھی وہ سب باتیں تصور کی جانے لگیں جو بت میں ”واقعی“ موجود ہیں۔ محبوب، پتھر دل ہے؛ اس کے عاشق اس کے آگے اپنی آرزو رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں، مگر وہ اس سے مس نہیں ہوتا۔

بت کہہ دیا جو میں نے تو اب بولتے نہیں
اتنی سی بات کا تھیں اتنا خیال ہے
(جلیل مانک پوری)

بت کو کافر پوجتے ہیں، اس لیے محبوب بھی ”بت کافر“ بن گیا۔

صدمہ بت کافر کی محبت کا نہ پوچھ
یہ چوٹ تو کعبے ہی کے پتھر سے لگی ہے
(مضطر خیر آبادی)

چوں کہ محبوب دل میں رہتا ہے، جب وہ بت ہو گیا تو دل خود بہ خود ”بت کدہ“ بن گیا۔
بت خانہ دل میرا کعبے کے برابر ہے
واجب ہے تجھے جاناں اکرام مرے دل کا
(میر حسن)

اگرچہ یہ نمونہ مشتے ازخروارے ہے، مگر یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ محبوب کے لیے بت کے استعارے کو ”حقیقی“ سمجھا گیا۔ ایک سنگی بت واقعی جن صفات و خصوصیات کا حامل ہے، وہ سب محبوب میں متصور کی جانے لگیں۔ یعنی کسی ایک صفت کا اشتراک نہیں دیکھا گیا؛ ایک وجود کو دوسرے وجود کے مماثل تصور کیا گیا؛ فرق کا مکمل خاتمہ کیا گیا۔ بت کے معانی کو معطل یا غیر فعال کرنے کے بجائے، اس کے جملہ معانی کو محبوب کی ذات میں فعال کیا گیا۔ یہی عمل دیگر استعاروں میں بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً ابرو کے لیے محراب کو استعارہ کیا گیا۔ محراب مسجد میں ہوتی ہے۔ ابرو چوں کہ سیاہ ہے، اس سے خال ہندو کا خیال آتا ہے۔ دیکھیے سراج اور نگ آبادی محراب کے استعارے سے کیا شعر بناتے ہیں۔

تری محراب میں ابرو کی یہ خال
کدھر سے آگیا مسجد میں ہندو

ابرو کے لیے خنجر اور کہیں تلوار کا استعارہ بھی کلاسیکی شاعری میں عام ملتا ہے۔ یہاں بھی ابرو سے وہ سب خصوصیات وابستہ کی گئی ہیں جو حقیقی خنجر یا تلوار کی ہیں۔ ابرو کو ہاتھ سے سنوارنے سے محبوب کے ہاتھ کی انگلی کٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس مضمون کو آغا شاعر قزلباش نے پیش کیا ہے۔

ابرو نہ سنوارا کرو کٹ جائے گی انگلی
نادان ہو تلوار سے کھیلا نہیں کرتے

اسے اگر مغربی کینن کے تحت رائج ہونے والی حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں تو یہ شعر مضحکہ خیز محسوس ہوگا۔ بھلا ابرو سے انگلی کیسے کٹ سکتی ہے؟ یہ سوال اس شعر کو مضحک بناتا ہے، لیکن جب یہ شعر لکھا گیا تھا تو اس کے سامعین یہ سوال نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ اسے ایک امر واقعہ کی نقل کے طور پر نہیں دیکھتے تھے،

ایک مضمون کے طور پر سنتے تھے۔ شاعری کی جمالیات کیا ہے؟ یہی کہ کسی بھی شے کی نمائندگی میں نیم رخا انداز اختیار کیا جائے۔ سیدھے خط میں ذرا سا خم پیدا کر دیا جائے۔ یہ بات غالب سے زیادہ کون سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے اس مشہور شعر میں ایک طرف نیم رخی جمالیات اور دوسری طرف مقصود اور مضمون کے تعلق کو بیان کیا ہے۔ مقصود ناز و غمزہ ہے، مگر گفتگو یعنی شاعری یا آرٹ میں دشمنہ و خنجر کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے کہ یہ ناز و غمزہ کے سیدھے سادے مضمون کو خم دیتے ہیں۔

مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام

چلتا نہیں ہے دشمنہ و خنجر کہے بغیر

کلاسیکی شاعری میں استعارے کو صرف حقیقی ہی نہیں سمجھا گیا تھا، بلکہ یہ سب استعارے مشترک اور ’اجتماعی‘ بھی تھے۔ کلاسیکی شاعر انہی استعاروں کی بنیاد پر مضمون پیدا کرتا تھا اور پھر مضمون سے معنی آفرینی کیا کرتا تھا۔ ان استعاروں کی نوعیت بڑی حد تک ’تصوری‘ (conceptual) تھی۔ دنیا گلستاں ہے: دنیا سے متعلق یہ ایک تصور ہے۔ ’’میں گلستاں میں آ کے عبث آشیاں کیا‘‘ (میر)۔ اس گلستاں میں پھول ہے، بلبل ہے، بھونرا ہے۔ یہیں خار بھی ہیں۔ یہاں بہار ہے، خزاں ہے، صبا چلتی ہے۔ یہاں طیور ہیں، ان کے نغمے ہیں۔ یہاں صیاد آتا ہے۔ آندھیوں کا گزر ہوتا ہے۔ یہیں برق بھی گرتی ہے۔ اسی میں قفس بھی ہے اور آشیاں بھی۔ آشیاں کو آندھیوں، برق اور صیاد سے خطرہ رہتا ہے۔ اس گلستاں میں محبوب سیر گل کے لیے آتا ہے، جس کا قدر سرو کی مانند ہے۔ اس ایک تعلقاتی استعارے کے بطن سے ہزاروں اشعار کا ظہور ہوا ہے۔ شعرانے اس ایک مضمون کو سورنگ سے باندھنے کی سعی کی ہے۔ ہر رنگ سے ایک نیا معنی یا کسی معنی کا نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ یعنی ایک استعارہ معنی کو مسلسل گردش میں رکھتا ہے۔ معنی کی اس گردش مسلسل سے ایک تخیلی دنیا کا نقشہ ابھرتا ہے۔ یہی نہیں، اس دنیا کو کہانی کے پیرائے میں بیان بھی کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اس کے باقاعدہ کردار (شیخ، زاہد، برہمن، عاشق، محبوب، رقیب، حور، غلمان) ہیں، کرداروں میں باقاعدہ کش مکش ہے۔ مقامات اور جگہیں ہیں (صحراء، بیاباں، گلستاں، دریا، بحر، گھر، مسجد، کلیسا، بت خانہ، مے کدہ، بازار)۔ کلاسیکی شاعری نے اس تخیلی دنیا کی مدد سے، شاعری کی ایک اپنی خود مختار کائنات تشکیل دی تھی۔ گویا کلاسیکی شاعری اور خصوصاً غزل، روزمرہ کی سامنے کی دنیا کی ٹھیک ٹھیک عکاسی نہیں کرتی تھی، جس کا تقاضا اردو شاعری سے انیسویں صدی کے اواخر میں اصلاح پسند نقادوں نے کیا۔ مگر یہ کہنا کہ کلاسیکی شاعری، اپنی خود مختار کائنات تشکیل دے کر، دنیا سے کٹ گئی تھی، درست نہیں ہے۔ کوئی بھی متن جس دنیا کو مخاطب کرتا ہے، اس سے کیسے کٹ سکتا ہے۔ اور وہ متن جو تحریری سے

زیادہ، زبانی ثقافت میں لکھا جا رہا ہو، اس کا اپنی مخاطب دنیا سے کٹنے کا تصور ہی محال ہے۔ کلاسیکی غزل پڑھنے سے زیادہ سنی جاتی تھی، اس لیے بھی کہ تب طباعت عام نہیں تھی۔

کلاسیکی شاعری عہد وسطیٰ کی دنیا یا قبل نوآبادیاتی ہند مسلم تہذیبی دنیا کو مخاطب کرتی تھی۔ یہ شاعری جانتی تھی کہ دنیا کو مخاطب کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ شہر آشوب، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ بھی دنیا ہی کو مخاطب کرنے کے طریقے تھے جو غزل سے کم یا زیادہ مختلف تھے۔ کلاسیکی غزل اپنے استعاروں کی مدد سے دنیا کو اسی زبان میں مخاطب کرتی تھی، جسے یہ دنیا اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ مثلاً یہی دیکھیے کہ غزل کے جتنے مشترک استعارے ہیں، وہ سب ”سماجی وثقافتی“ تجربے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تنویر احمد علوی نے ”کلاسیکی اردو شاعری کے روایتی ادارے، کردار اور علامتیں“ میں ان اداروں، کرداروں، علامتوں پر اجمالاً لکھا ہے، جنہیں کلاسیکی شاعری کے استعاروں کی ”سماجی وثقافتی“ اساس کہا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اداروں میں مذہبی، خانقاہی، شاہی، کاروباری، ارباب نشاط اور گھر کے اداروں کا ذکر کیا ہے۔ کرداروں میں فرشتوں، حور و ابلیس، غلمان، قاصد، رقیب، ساقی، لیلیٰ و مجنوں، ہوسف زلیخا، شیریں فرہاد، محمود و ایاز، ہیرا پنجا، سعد و سلمیٰ، گل و بلبل کا ذکر کیا ہے۔ علامتوں میں آگ، ہوا، پانی، مٹی، چراغ (شمع)، چکر، پتھر، صنم (بت)، شجر، پتھر، گل، رنگ، موتی، سانپ، مچھلی، ہاتھی، اسپ، بیل، الو، کبوتر، ہد ہد پر لکھا ہے۔ انہوں نے فکر و خیال کے تحت سفر، تخلیق کائنات، تصور حسن و عشق وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ علوی صاحب نے زیادہ تر عربی و عجمی ثقافتی اداروں، کرداروں اور علامتوں پر لکھا ہے۔ جب کہ غزل میں ہندوستانی ادارے، کردار و علامات بھی کثرت سے موجود ہیں۔ گوپی چند نارنگ نے ”اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب“ میں متعدد ایسے استعاروں کی نشان دہی کی ہے، جو ہندوستانی تہذیب سے ماخوذ ہیں۔ یوں بھی مقامی ہندوستانی تہذیبی مظاہر کے ذکر کے بغیر ہند مسلم تہذیب کا تصور نامکمل رہتا ہے، یعنی محض مسلم تہذیب کا تصور سامنے آتا ہے۔ اردو غزل میں محبوب کے لب کو شکر قند یا تاشہ کہنا عام تھا (ہو کے اس کے شریقی لب سے جدا/ کچھ تاشہ سا گھلا جاتا ہے جی: میر) محبوب کے دروازے پر ملنگ کی طرح دھونی لگانا بھی معروف تھا (لگائی ہے ترے در پر ملنگوں کی طرح دھونی: حاتم)۔ گوپی چند نارنگ نے ”ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں“ میں نل دمن، بٹکنٹلا، پدماموت سے ماخوذ کئی مثنویوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، محاورے کثرت استعمال سے پامال ہو جانے والے استعارے ہیں۔ یہ محاورے دیکھیے، جو ہندوستانی ہیں۔ انہیں محمد حسن کی کتاب ”ہندوستانی محاورے“ سے لیا گیا ہے۔ آنکھ پر ٹھیکری دھرنا (بے مروتی کرنا)، آنکھ کا پانی مرنا (بے غیرت ہونا)، آہ لگنا (بد دعا لگنا)، اڑتی بات (سند اور اعتبار سے خالی)، اڑتے کے پر

کاٹنا (چالاک ہونا)، الگھ جگانا (بھیک مانگنا)، الو بولنا (سناٹا ہونا)، پارا چڑھنا (غصے ہونا)، پاؤں لگنا (سلام کرنا، عاجزی کرنا)، پاؤں میں چھالے پڑنا (بہت دوڑ دھوپ کرنا)، خار کھانا (دشمنی کرنا)۔ ہمیں کلاسیکی غزل میں ان سب کافراں استعمال ملتا ہے۔

کلاسیکی شاعری میں استعارے ”مشترک“ تھے، جدید شاعری میں انفرادی ہو گئے۔ اس اعتبار سے جدید شاعروں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے۔ انہیں نہ صرف نئے استعارے وضع کرنے پڑے بلکہ خود اپنے پرانے استعاروں سے بھی دستبردار ہو کر نئے استعاروں کی مسلسل تلاش کرنا پڑی ہے۔ لیکن اس آزمائش کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ مشترک استعارے، کسی ”مشترک حقیقت“ کے ابعاد کی تلاش پر مائل کرتے تھے، نئے اور کثیر استعارے، حقیقت کو نئے سرے سے مسلسل خلق کیے جانے پر زور دیتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ، جدید و مابعد جدید تصورات سے غیر مطمئن ہو کر، کلاسیکی تصور کائنات میں سیر و قیام کی آرزو رکھتے ہیں تو اس کی ایک توجیہ، دونوں کے استعارے کی طرف مختلف رویوں کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔

جدید شاعر ہر نظم میں ایک نئی دنیا خلق کرنے کی دیوتائی ذمہ داری نبھانے پر خود کو مجبور پاتا ہے۔ اسے یکسر نئی زبان میں ایک نیا تجربہ، ایک نئی حقیقت کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کا خیال، زبان اور استعارہ، اس کی تخلیقی موت تصور ہوتا ہے۔ وہ کلیشے اور محاوروں سے دامن بچاتا ہے۔ زبان و خیال و احساس و تجربے کی تازگی اور انفرادی دستخطوں کے بغیر وہ جدید شاعری کے دربار میں بار نہیں پاسکتا۔ اس کے لیے وہ کئی بار محض ممنوعات کا مصحکہ اڑاتا ہے تاکہ تازگی و حیرت کا احساس دلا سکے۔ چنانچہ جدید شاعر عام طور پر اپنے قارئین سے ذہنی، جذباتی مطابقت قائم نہیں کر پاتا۔ اس کے انفرادی استعارے، اسے قارئین کی بڑی تعداد کے لیے ناقابل فہم بنا دیتے ہیں۔ کلاسیکی شاعری کے استعارے اگر سننے سے تعلق رکھتے تھے تو جدید شاعری کے استعارے پڑھنے اور غور کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحریری ثقافت اور جدید شاعری کے تعلق پر سجاد بلوچ نے ایک عمدہ شعر لکھا ہے:

دکھائی دیں گی سبھی ممکنات کا غنڈ پر

ذرا اتار تو لوں سب جہات کا غنڈ پر

مشترک استعارے، سماجی و ثقافتی دنیا کو مخاطب کرتے تھے، جب کہ جدید استعارے انسانی روح کو اپنا مخاطب بناتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو جدید شاعری میں، کلاسیکی شاعری کے برعکس مابعد الطبیعیاتی جہت زیادہ نمایاں ہے، یا کم از کم اس کا امکان زیادہ ہے۔ جو شعری اظہار ہماری تنہائی سے،

ایک میکسر جدا زبان میں مخاطب ہوتا ہے، وہ اپنی اصل، مقصود، منہمایا اپنے تو سمعی معنی میں مابعد الطبیعیاتی ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جدید استعارے، اپنی تمام تر انفرادیت، غیر روایتی پن کے باوصف ہماری اسی دنیا، اسی دنیا میں رائج زبان، ہمارے عصبی تجربات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جدید شعری زبان بالکل نئی اور تازہ ہو سکتی ہے مگر وہ اسی زبان سے ماخوذ ہوتی ہے، جسے ہم دن رات استعمال کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جدید شاعری کی جمالیات، چیزوں کو کچھ زیادہ ہی خم دار بنا کر پیش کرتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جدید شاعری اپنے منفرد استعاراتی نظام کے سبب ہم سے بیگانہ ہے۔ وہ بس ہم سے زیادہ توجہ اور گہرے انہماک کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے بدلے میں چیزوں کو میکسر نئے زاویوں سے تجربہ کرنے اور کچھ مکاشفوں سے ہمکنار کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ چند نئے استعارے دیکھیے، جن میں کچھ تو تمثالی ہیں، جن پر علامت کا گمان ہوتا ہے اور کچھ ایسے استعارے ہیں جن میں استعارے کے بنیادی اجزا میں سے ایک یا دوسرا محذوف ہیں۔

لرز کر دمک رہے ہیں
مگر جب آئے گا دن کا چیتا
اور ان ستاروں کا وقت بیتا
(میراجی)

اپنے چاروں سمت دیواریں اٹھانا رات دن
رات دن پھر ساری دیواروں میں در کرنا
(عرفان صدیقی)

شکست ہمارا خدا ہے
مرنے کے بعد ہم اسی کی پرستش کریں گے
(افضال احمد سید)
”چراغ نے پھول کو جنم دینا شروع کر دیا ہے“
”میری آنکھیں مرے ہوئے بچے ہیں“
”میں دریا سے گراسا یہ ہوں“
(سارہ شگفتہ)

ہواماں کے ہاتھوں کی تھکی

یو جی سی سے منظور شدہ

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

ہوا لوریوں کی صدا ہے

(نصیر احمد ناصر)

رات نے دل کی طرف ہاتھ بڑھائے

یہ ستارا بھی ہے آدھا میرا

(ادریس باہر)